

Anexo 09

Meta:
Elaboração de um Questionário

APRESENTAÇÃO

Este anexo objetiva apresentar as ações desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do Produto 3, do eixo de Assistência Técnica, para o alcance da meta pactuada no âmbito do subproduto 3.1, a saber: *01 (um) questionário*.

Considerando que o monitoramento da qualidade das capacitações da assistência técnica é responsabilidade dos pesquisadores do produto 3, foram elaborados **sete instrumentos para coleta de dados** para avaliação dos resultados das capacitações, superando a meta deste produto. Esses questionários estão vinculados às ações de capacitação previstas nos subprodutos do produto 1 do Eixo da Assistência Técnica. Desta forma, esses instrumentos estão relacionados às metas dos dois produtos (1 e 3).

A título de exemplo e para atender a meta de desenvolvimento de 01 questionário, apresenta-se um dos instrumentos elaborados pela equipe de pesquisadores do produto 3.1.

AVALIAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL (TURMA 1)

Prezado(a) cursista,

Este questionário objetiva avaliar a sua percepção sobre o curso de capacitação presencial ofertado pelo CECAMPE/NE. Esperamos, com sua colaboração, identificar oportunidades para implementar melhorias nos próximos cursos que serão ofertados pelo Centro Colaborador do FNDE na Região Nordeste, que é a Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

Sua participação nesse processo é fundamental e, desde já, agradecemos por sua valiosa participação.

Desejamos a você muito sucesso e contamos com sua participação em outras ações de capacitação.

Com apreço e consideração,

Equipe de Monitoramento da Assistência Técnica (CECAMPE-NE)

***Obrigatório**

INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSISTAS

1. Nome completo (sem abreviações) *

2. Endereço de e-mail: *

3. Polo de Atuação em seu Estado: *

Marcar apenas uma oval.

- Aracajú (SE)
- Barreiras (BA)
- Caruaru (PE)
- Crato (CE)
- Eunápolis (BA)
- Feira de Santana (BA)
- Floriano (PI)
- Fortaleza (CE)
- Guanambi (BA)
- Ilhéus (BA)
- Jacobina (BA)
- João Pessoa (PB)
- Juazeiro (BA)
- Limoeiro do Norte (CE)
- Maceió (AL)
- Natal (RN)
- Parnaíba (PI)
- Paulo Afonso (BA)
- Pedreiras (MA)
- Picos (PI)
- Porto Franco (MA)

- Presidente Dutra (MA)
- Recife (PE)
- Salvador (BA)
- Santa Inês (MA)
- Santo Antônio de Jesus (BA)
- Caxias (MA)
- São Luís (MA)
- São Raimundo Nonato (PI)
- Teresina (PI)
- Bacabal (MA)

4. Gênero: *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Outro

5. Qual a sua idade ? (por favor, só indique a idade em números. Não incluir palavras). *

6. Como você se considera? *

Marcar apenas uma oval.

- Amarelo(a) de origem oriental
- Branco(a)
- Indígena ou de origem indígena
- Mulato(a)
- Pardo(a)
- Negro(a)
- Outro: _____

7. Qual o seu estado civil? *

Marcar apenas uma oval.

- Solteiro(a)
- Casado(a)
- União estável
- Separado(a)/Desquitado(a)/Divorciado(a)
- Viúvo(a)

8. Quantos(as) filhos(as) você tem? *

Marcar apenas uma oval.

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- Mais de 4

9. Qual o seu nível de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Médio
- Graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado

10. Qual a sua atuação? *

Marcar apenas uma oval.

- Representante de UEX
- Representante de EM
- Representante de EEX
- Gestor de Escola Pública
- Representante de Conselhos Sociais
- Representante de Conselhos Municipais
- Gestor de Secretarias de Educação Estadual
- Gestor de Secretarias de Educação Municipal
- Técnico da Secretaria de Educação

11. Tempo de atuação profissional? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 1 ano
- Mais de 1 e menos de 5 anos
- De 5 a menos de 10 anos
- De 10 a menos de 15 anos
- De 15 a menos de 20 anos
- 20 anos ou mais

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

12. De uma forma geral, você considera que o Curso de Capacitação Presencial ofertado pelo CECAMPE/NE foi: *

Marcar apenas uma oval.

Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

13. De forma mais específica, avalie os indicadores a seguir, incluindo a sua autoavaliação durante o curso. *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo
Autoavaliação	<input type="radio"/>				
Desempenho da equipe de formação	<input type="radio"/>				
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	<input type="radio"/>				
Material didático	<input type="radio"/>				

14. Sobre o desenvolvimento do curso, solicitamos que avalie as afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância * sobre cada uma delas.

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Não Concordo nem Discordo	Concordo	Concordo totalmente
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Houve
sequência no
desenvolvimento
do assunto, o
que facilitou o
entendimento.**

**O curso
promoveu a
integração entre
teoria e prática**

**Contribuiu para
o aumento no
seu nível de
conhecimento
do PDDE e
Ações
Integradas.**

15. Sobre os recursos auxiliares e o tempo, solicitamos que avalie as afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Não Concordo nem Discordo	Concordo	Concordo totalmente
A carga horária foi adequada.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O período de realização da capacitação foi adequado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas.

16. Sobre a equipe de formação, solicitamos que avalie as afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Não Concordo nem Discordo	Concordo	Concordo totalmente
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem

Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.

Estimulou a sua participação.

Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.

Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

IMPACTO DO CURSO NO CONHECIMENTO SOBRE O PDDE

17. Após a sua participação no curso, avalie seu nível de conhecimento sobre as etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX). *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Adesão/habilitação	<input type="radio"/>				
Processo de repasse de recursos	<input type="radio"/>				
Planejamento para aplicação dos recursos	<input type="radio"/>				
Execução dos recursos	<input type="radio"/>				
Prestação de contas	<input type="radio"/>				
Acompanhamento e controle social	<input type="radio"/>				

18. Marque, entre as alternativas a seguir, as principais dificuldades que você vivencia em relação à EXECUÇÃO de recursos do PDDE e/ou das Ações Integradas? *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marque todas que se aplicam.

- Contratação de serviços.
- Guarda da documentação.
- Pesquisa de preços e cotação.
- Compra de material permanente.
- Elaboração do plano de aplicação dos recursos.
- Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio.
- Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços.
- Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais.
- Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos.
- Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos).
- Não tenho dificuldades.

19. O curso o auxiliou a reduzir a maioria dessas dificuldades sobre a EXECUÇÃO do PDDE? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

20. Marque, entre as alternativas a seguir, as dificuldades que você vivencia em relação a PRESTAÇÃO DE CONTAS de recursos do PDDE e/ou Ações Integradas? *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marque todas que se aplicam.

- Devolução de saldo de recursos.
- Registro da prestação de contas no SiGPC do FNDE.
- Regularização de pendências na prestação de contas.
- Documentos contábeis e fiscais (atas, livro caixa e tombo).
- Preenchimento do Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.
- Reprogramação das sobras de recursos para o próximo exercício.
- Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
- Acesso aos extratos da movimentação da conta junto à agência bancária.
- Elaboração do formulário com a relação de bens adquiridos ou produzidos.
- Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx.
- Elaboração do termo de doação de bens adquiridos/produzidos para a Prefeitura.
- Elaboração da conciliação bancária (organização da movimentação financeira da UEx).
- Elaboração do Demonstrativo da Execução da Receita, da Despesa e de Pagamentos Efetuados.
- Elaboração da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
- Acesso à declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) e relação anual de informações sociais (Rais) pela Internet.
- Não tenho dificuldades.

21. O curso o auxiliou a reduzir a maioria dessas dificuldades sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS do PDDE? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

22. Avalie o nível de contribuição dos **BENEFÍCIOS** do PDDE e/ou Ações Integradas apresentados a seguir para a Escola * e a Sociedade.

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Elevado	Muito Elevado
Controle social.	<input type="radio"/>				
Autonomia financeira.	<input type="radio"/>				
Manutenção da escola.	<input type="radio"/>				
Educação com qualidade.	<input type="radio"/>				
Qualidade do ensino.	<input type="radio"/>				
Infraestrutura física.	<input type="radio"/>				
Autonomia pedagógica.	<input type="radio"/>				
Orçamento participativo.	<input type="radio"/>				
Descentralização do poder.	<input type="radio"/>				

Autonomia administrativa.	<input type="radio"/>				
Implementação do PPP.	<input type="radio"/>				
Democratização das decisões.	<input type="radio"/>				
Participação da comunidade.	<input type="radio"/>				
Qualificação da equipe da UEX.	<input type="radio"/>				
Descentralização dos recursos.	<input type="radio"/>				
Apoio na resolução de problemas.	<input type="radio"/>				
Planejamento das ações pedagógicas.	<input type="radio"/>				
Transparência na gestão dos recursos.	<input type="radio"/>				
Planejamento das ações administrativas.	<input type="radio"/>				

**Elevação dos
índices de
desempenho da
educação
básica.**

23. Carga horária do curso que você participou? *

Marcar apenas uma oval.

8 horas (1 dia)

16 horas (2 dias)

24. Existe alguma informação adicional que você gostaria de compartilhar? (Utilize o espaço abaixo).

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

